

TUGAS MAKALAH BISNIS INTERNASIONAL

“MANAJEMEN STRATEGIS INTERNASIONAL”

DOSEN Dr. H. FACHRURAZI, S.Ag.M.M / Sri Dewi Ayu Safitri S,Sy M.E

DISUSUN OLEH :

KHOFIYAH : 11825011

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITU AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. serta kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul “**Manajemen Strategis Internasional**”

Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan kepada semua teman-teman atas kerja samanya yang telah membantu dan mengerjakan makalah ini baik bantuan moral ataupun materil.

semoga tugas makalah ini membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan, dan pengalaman serta menginspirasi para pembaca. Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena pengalaman yang kami miliki masih sangat kurang oleh karena itu kami harapkan bagi para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun makalah ini. Sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makala sehingga kedepannya lebih baik.

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN PEMBAHASAN	4
BAB II PEMBHASAN	5
A. Apa Yang Di Maksud Manajemen Strategis Internasuonal.....	5
B. Apa Tantangan Manajemen Strategi Internasional.....	10
C. Apa Sajakah Karakter Keputusan Strategi.....	12
BAB III PENUTUP	14
A. KESIMPULAN.....	14
B. SARAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu dalam penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian. Manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh dewan direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategis memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis/aktifitas untuk mencapai tujuan organisasi. Ada tiga tahapan dalam manajemen strategis, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Manajemen strategis berbicara tentang gambaran besar. (Ramly & Syukur, 2018)

Indonesia merupakan negara yang termasuk ke dalam bangsa timur, sebagai bangsa yang terkenal dengan keramahtamahannya. Seluruh dunia mengenal orang-orang yang berbangsa timur sebagai orang yang punya perilaku santun dan bersahabat. Kepribadian orang Indonesia yang termasuk dalam bangsa timur, sangat disukai oleh bangsa lain, dikarenakan masyarakatnya yang suka tersenyum dan berkata dengan lemah lembut kepada semua orang. Perilaku yang bersahabat dan menghargai orang lain inilah yang membuat kagum dan senang bangsa lain terhadap kepribadian bangsa Indonesia.

Etika dalam berbudaya melalui senyum salam dan sapa sudah diselegarakan dari dahulu kala karena budaya Indonesia sifatnya yang kekeluargaan dan tolong menolong. Semua orang menginginkan dan membutuhkan hubungan yang harmonis dengan orang lain . Komunikasi dapat diawali dari suatu sapaan, senyum dan ucapan salam sehingga menciptakan good rapport terhadap awal terbentuknya komunikasi dengan orang lain. (Fachrurazi, 2021)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian manajemen strategis internasional?
2. Apa Tantangan Manajemen Strategi Internasional?
3. Apa Sajakah Karakter Keputusan Strategi

C. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan pembahasan makalah ini adalah untuk menjawab pokok-pokok masalah yg tertulis dalam poin B diatas, yaitu ;

1. Untuk memperjelas pengertian manajemen strategis internasional Untuk memperjelas Apa itu UKM di indonesia
2. Untuk memperjelas Tantangan Manajemen Strategi Internasional
3. Untuk memperjelas Apa Sajakah Karakter Keputusan Strategi

BAB II

PEMBHASAN

A. Apa Yang Di Maksud Manajemen Strategis Internasional

Manajemen Strategi Manajemen strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis (AB Susanto, 2014). Menurut Hery (2013) manajemen strategi adalah keputusan dan tindakan manajerial terkait dengan kinerja jangka panjang organisasi. Hunger dan Thomas (2001) berpendapat bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut Fred R. David (2004:5), Manajemen Strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut Husein Umar (1999:86), Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan- keputusan startegis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Lawrence R. Jauch dan Wiliam F. Gluech (Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, 1998), menulis, Manajemen Strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Wheelan dan Hunger (Strategic Manajemen and Business Policy Massachuset, 1995) : Manajemen strategik adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. (Intan, 2019)

Manajemen strategic menurut Harrison (2003) sangat erat hubungannya dengan keunggulan kompetitif yang dalam prakteknya terdiri dari analisis, keputusan dan aksi dari organisasi. Menurut sampurno (2011) definisi tersebut mencakup dua elemen penting yang menjadi inti dari manajemen startegik, yaitu (1) tiga ongoing process (analisis, keputusan, aksi) dan (2) studi mengetahui mengapa organisasi dapat mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding dengan yang lain. (Ramly & Syukur, 2018)

Strategi di artikan suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat umum, karena itu dapat diketahui oleh setiap orang dalam perusahaan maupun luar perusahaan, tetapi taktik bagaimana perusahaan melaksanakan strategi itu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya (Sofyan, 2015). Herdiana (2015) mengemukakan bahwa strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi berperan penting pada era global dan perdagangan bebas sekarang ini, ketika persaingan semakin hebat (Herdiana, 2015). Menurut Kasmir (2016) strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada pula langkah yang relatif mudah. Di samping itu, banyak rintangan atau cobaan yang di hadapi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap langkah harus secara hati-hati dan terarah.

1. RUANG LINGKUP BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis Internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional, diantaranya adalah :

- a) Untuk memperbesar penjualan. Bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan ekspansi dalam hal penjualan produknya, hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas, tidak terbatas pada negara dimana perusahaan tersebut berada akan tetapi juga perusahaan dapat mengembangkan pasarnya ke luar negeri.
- b) Untuk mengakuisisi sumber daya. Saat ini, sebuah perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan atau perusahaan yang memiliki akses lebih baik terhadap faktor-faktor produksi (man, money, material, method) maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan. Hal ini terjadi karena sumber daya produksi yang jumlah terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai produsen semakin tak terbatas.

- c) Untuk mengakuisisi sumber daya. Saat ini, sebuah perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan atau perusahaan yang memiliki akses lebih baik terhadap faktor-faktor produksi (man, money, material, method) maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan. Hal ini terjadi karena sumber daya produksi yang jumlah terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai produsen semakin tak terbatas.
- d) Untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukannya. Dengan pangsa pasar yang semakin luas dan jumlah konsumen yang semakin meningkat, maka perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi harapan konsumen akan produk yang dijual. (Kartawinata et al., 2014)

mengenali dan melakukan analisa terhadap lingkungan eksternal, memformulasi strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan pengendalian sekaligus evaluasi pasca implementasi. Manajemen strategi sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menjalankan dan mengevaluasi secara berkala strategi yang telah dipilih dan diimplementasikan apakah mampu bekerja secara efektif dan efisien.
 - Melakukan penyesuaian dan koreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dari pelaksanaan strategi.
 - Melakukan perbaikan dari strategi yang telah diimplementasikan apakah masih relevan dengan lingkungan eksternal persaingan yang dihadapi oleh perusahaan.
 - Melakukan evaluasi kembali terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan beserta peluang serta ancaman yang bersumber dari lingkungan eksternal.
 - Memperoleh masukan terhadap perubahan pasar sehingga perusahaan dapat melakukan inovasi produk agar dapat tetap diterima oleh konsumen (Aditua & Silalahi, 2016)
2. Konsep Dasar dan Manfaat Manajemen Strategis dalam Organisasi Sektor Publik.

Pada dasarnya manajemen strategis adalah suatu perspektif baru yang menyoroti tentang pentingnya organisasi untuk memberikan lebih banyak perhatian pada. perumusan strategi dan perubahan lingkungan. Strategi

organisasi yang tepat untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang berubah sangat penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Ibrahim, manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah (2008:24). Strategi penting karena merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dijalani agar visi dan misi organisasi dapat tercapai. Strategi juga dapat memberikan dasar yang masuk akal untuk keputusan – keputusan yang akan menuntun ke arah pencapaian tujuan organisasi. Keputusan strategis akan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam menghadapi perubahan. Menurut Johnson dan Scholes (2002) dalam Bovaird (2003: 55), keputusan strategis menaruh perhatian pada ruang lingkup aktivitas organisasi, penyesuaian aktivitas organisasi dan lingkungannya, alokasi dan realokasi sumber daya utama dalam organisasi, nilai, harapan dan tujuan dari strategi yang berpengaruh, serta implikasi perubahan operasional pada seluruh organisasi. (Sutomo, n.d.)

3. Proses Manajemen Strategi

Untuk menuju, pencapaian suatu strategi yang tepat perlu adanya suatu proses secara bertahap. Proses manajemen strategi dibagi dalam 5 tahap, seperti yang dikemukakan oleh (Jauch, R Lawrence & Glueck, 1988) yaitu : Menentukan misi, tujuan dan nilai - nilai paru penentu kebutuhan utama perusahaan; Menganalisa lingkungan perusahaan yang berupa lingkungan eksternal untuk mendiagnosis peluang dan ancaman yang selanjutnya menganalisa dan mendiagnosis kekuatan dan kelemahan factor - faktor intemal perusahaan; Menentukan pilihan strategi setelah mempertimbangkan berbagai variasi alternatif strategi; Implementasi strategi dan Evaluasi dan kontrol strategi perusahaan. Tujuan dari proses ini adalah formulasi dan implementasi strategi yang bekerja kearah pencapaian misi jangka panjang dan sasaran jangka pendek perusahaan. (Minat et al., 2020)

menurut Steiner dan Miner (1997: 30), proses manajemen strategis meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan perubahan lingkungan
- 2) Identifikasi lingkungan peluang dan ancaman untuk dihindarkan
- 3) Evaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi
- 4) Perumusan misi dan sasaran

- 5) Identifikasi strategi untuk untuk pencapaian tujuan organisasi
- 6) Evaluasi strategi dan pilihan strategi yang akan diimplementasikan
- 7) Penetapan dan pemantauan proses untuk meyakinkan bahwa strategi diimplementasikan dengan tepat. (Ahdiyana, 2009)

4. Strategi Umum

Strategi umum (corporate strategy) meliputi alternatif strategi pertumbuhan stabil, strategi pertumbuhan, harvesting strategy, defensive strategy (retrenchment strategy), dan strategi kombinasi (combination strategy). Strategi pertumbuhan stabil (stable growth strategy) diterapkan jika organisasi sukses mengembangkan manajemen sumber daya dan mencapai tujuan. Organisasi berhasil mengembangkan program dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan kelompok target. Selanjutnya, strategi pertumbuhan (growth strategy) membantu organisasi menjaga posisi dari pengaruh lingkungan sehingga tetap mampu memberi pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan. Strategi ini diterapkan ketika organisasi mengalami perubahan lingkungan yang sangat cepat; belum mengalami pertumbuhan; dan belum mengalami kesulitan. Tujuannya adalah untuk mengatasi perubahan lingkungan yang sangat cepat, singkat dan pertumbuhan organisasi yang lamban. Banyak organisasi menerapkan strategi ini dalam waktu lama untuk pertumbuhan atau mengatasi kesulitan dengan tetap mempertahankan stabilitas dan pelayanan tertentu.

5. Analisis Eksternal

Analisis eksternal merupakan kajian terhadap operasional lingkungan (AB Susanto, 2014: 38). Istilah lingkungan eksternal mengacu pada lembaga atau kekuatan yang berada diluar organisasi, yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi tersebut (Hery, 2013). Menurut Hunger dan Thomas (2001) analisis eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian:

- a. Lingkungan kerja, terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi.

- b. Lingkungan sosial, terdiri dari kekuatan umum-kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.
6. Analisis Internal Analisis internal adalah kajian terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi (AB Susanto, 2014). Analisis internal ini member informasi berharga tentang sumber daya dan kemampuan spesifik organisasi (Hery, 2013). David Hunger dan Thomas (2001) lingkungan internal terdiri dari variable-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variable-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variable-variabel itu meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi.
- a. Struktur, adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja.
 - b. Budaya, adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi.
 - c. Sumber daya, adalah asset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. (Syaifullah et al., 2019)

B. Apa Tantangan Manajemen Strategi Internasional

Implementasi Manajemen Strategi Dalam Menghadapi Era Globalisasi Saat ini dunia bisnis menghadapi beberapa tantangan besar, jarak geografis, dan budaya yang telah menyempit dengan munculnya pesawat udara, mesin fax, sambungan telepon dan komputer global serta siaran televisi satelit, kemajuan-kemajuan ini telah merangkul seluruh negara di dunia ke dalam satu ekonomi global, Dalam ekonomi global, perusahaan harus menanggapi kecenderungan pasar seraya tetap bertanggungjawab melindungi lingkungan. Mereka juga harus memusatkan perhatian pada pelanggan jika mereka ingin berhasil di pasar global. Proses manajemen strategis membantu organisasi mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai, besarnya peranan manajemen strategis semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding masamasa sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu

diuraikan strategi-strategi yang selayaknya dilakukan perusahaan-perusahaan dalam menyongsong era globalisasi. (Rozi, 2019)

KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI MANAJEMEN STRATEGI

Manajemen strategi menekankan suatu organisasi untuk lebih proaktif dari pada reaktif dalam menentukan masa depannya. Untuk itu diperlukan bagi organisasi tersebut untuk mengambil inisiatif dan melakukan aktifitas yang bisa mengendalikan keadaan perusahaan. Kunci sukses dalam manajemen strategi adalah komunikasi melalui saluran komunikasi, maka manajer dan pekerja mempunyai tekad untuk mendukung organisasi. (Surjani, 2003)

1) **Memahami Konsep Manajemen Strategis .**

Konsep manajemen strategis yaitu untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang; perencanaan jangka panjang, sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang untung masa mendatang.

2) **Strategi dapat dipandang dari tiga aspek:**

- perumusan strategi
- pelaksanaan yang bertujuan merealisasikan strategi menjadi Tindakan
- pengendalian strategi yang dilakukan untuk merubah strategi atau usaha penjaminan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Strategi merupakan gambaran besar mengenai cara sebuah lembaga atau perorangan dapat mencapai tujuan. Sebagai kontras, taktik merupakan strategi dalam skala yang lebih kecil dan waktu yang lebih pendek. (Yunus, 2016)

1. **Komponen Manajemen Strategis**

Manajemen Strategis dibagi atas dua kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis. Perencanaan strategis berhubungan dengan visi dan misi organisasi, proyeksi, pedoman dan taktiktaktik yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis lebih berhubungan dengan analisis terhadap internal organisasi. Yaitu

analisis terhadap bentuk organisasi, apa tujuan organisasi, kekuatan dan kelemahannya, peluang dan tantangan yang dihadapi serta analisis terhadap pasar/masyarakat dari organisasi tersebut. Dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sebuah organisasi akan mempunyai sebuah perencanaan yang baik sehingga sebuah organisasi akan lebih siap menghadapi lingkungannya.

Komponen yang kedua dari manajemen strategis adalah implementasi strategis yang merupakan kelanjutan dari perencanaan strategis. Setelah rencana tersusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan strategis tersebut. Pada proses implementasi ini sering sekali muncul kendala-kendala, seperti ketidaksesuaian antara rencana dengan realitas. Hal tersebut mungkin bukan disebabkan oleh buruknya proses perencanaan, akan tetapi terkadang ada hal-hal yang diluar kendali. (Nugraha, 2016)

C. Apa Sajakah Karakter Keputusan Strategi

1. TIGA TINGKAT KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI STRATEGI

Pearce dan Robinson (1997) selanjutnya menyatakan bahwa terdapat tiga tingkat strategi dalam suatu organisasi yang bersesuaian dengan hierarki yang ada dalam organisasi tersebut. Tingkat puncak, yaitu tingkat korporat, diduduki oleh dewan direksi (board of directors). Dewan direksi bertanggung jawab atas kinerja keuangan perusahaan dan juga atas pencapaian tujuan-tujuan nonfinansial, seperti citra dan tanggung jawab sosial perusahaan. Orientasi pada tingkat puncak ini adalah kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan) dan masyarakat luas.

Tingkat kedua dalam hierarki pengambilan keputusan adalah tingkat unit bisnis. Pejabat di tingkat ini adalah para manajer unit bisnis. Para manajer di tingkat ini harus menerjemahkan rumusan arah umum yang diberikan manajemen puncak menjadi sasaran dan strategi fungsional yang konkret untuk setiap divisi atau unit usaha strategik. Intinya, manajer unit bisnis harus memutuskan landasan bersaing bagi unit bisnisnya di arena produk pasar yang telah dipilih. Manajer di tingkat ini harus berusaha mengidentifikasi dan memilih segmen pasar yang menarik. Di segmen pasar tersebut organisasi harus mampu bersaing dengan memanfaatkan keunggulan bersaingnya.

Tingkat ketiga dalam hierarki pengambilan keputusan adalah tingkat fungsional, yang utamanya terdiri atas manajer produk, manajer wilayah, dan manajer fungsional. Para manajer di tingkat ini bertanggung jawab menyusun sasaran tahunan dan strategi jangka pendek di bidang-bidang seperti produksi/operasi, riset dan pengembangan, keuangan dan akunting, pemasaran, dan sumber daya manusia. (Maulana, 2018)

2. karakteristik khusus yang terkandung dalam Keputusan Strategis
 - Rare, keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru oleh organisasi, perusahaan, atau instansi lainnya.
 - Consequential, keputusan-keputusan strategis yang memasukan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait.
 - Directive, keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan secara keseluruhan

3. Keputusan Administratif / Taktik

Keputusan Administratif / Taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya (keuangan, teknik). Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Pengambilan keputusan taktis (tactical decision making) terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek seringkali mengandung konsekuensi jangka Panjang. (Afriansyah, 2019)

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

mengenali dan melakukan analisa terhadap lingkungan eksternal, memformulasi mplementasikan strategi, dan melakukan pengendalian sekaligus evaluasi pasca implementasi. Manajemen strategi sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menjalankan dan mengevaluasi secara berkala strategi yang telah dipilih dan diimplementasikan apakah mampu bekerja secara efektif dan efisien.
- Melakukan penyesuaian dan koreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dari pelaksanaan strategi.
- Melakukan perbaikan dari strategi yang telah diimplementasikan apakah masih relevan dengan lingkungan eksternal persaingan yang dihadapi oleh perusahaan.
- Melakukan evaluasi kembali terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan beserta peluang serta ancaman yang bersumber dari lingkungan eksternal.
- Memperoleh masukan terhadap perubahan pasar sehingga perusahaan dapat melakukan inovasi produk agar dapat tetap diterima oleh konsumen (Aditua & Silalahi, 2016)

Konsep Dasar dan Manfaat Manajemen Strategis dalam Organisasi Sektor Publik.

Pada dasarnya manajemen strategis adalah suatu perspektif baru yang menyoroti tentang pentingnya organisasi untuk memberikan lebih banyak perhatian pada. perumusan strategi dan perubahan lingkungan. Strategi organisasi yang tepat untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang berubah sangat penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Ibrahim, manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah (2008:24). Strategi penting karena merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dijalani agar visi dan misi organisasi dapat tercapai. Strategi juga dapat memberikan dasar yang masuk akal untuk

keputusan – keputusan yang akan menuntun ke arah pencapaian tujuan organisasi. Keputusan strategis akan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam menghadapi perubahan. Menurut Johnson dan Scholes (2002) dalam Bovaird (2003: 55), keputusan strategis menaruh perhatian pada ruang lingkup aktivitas organisasi, penyesuaian aktivitas organisasi dan lingkungannya, alokasi dan realokasi sumber daya utama dalam organisasi, nilai, harapan dan tujuan dari strategi yang berpengaruh, serta implikasi perubahan operasional pada seluruh organisasi. (Sutomo, n.d.)

Analisis eksternal merupakan kajian terhadap operasional lingkungan (AB Susanto, 2014: 38).

Istilah lingkungan eksternal mengacu pada lembaga atau kekuatan yang berada diluar organisasi, yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi tersebut (Hery, 2013). Menurut Hunger dan Thomas (2001) analisis eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian:

- c. Lingkungan kerja, terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi.
- d. Lingkungan sosial, terdiri dari kekuatan umum-kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.

B. SARAN

Demikianlah tugas makalah ini dibuat semoga bermanfaat dalam menambah wawasan kita semua, penyusun menyarankan pembaca untuk memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk kesuksesan tugas makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditua, S., & Silalahi, F. (2016). *International Expansion Strategies of State Owned*. 12, 1–12.
- Afriansyah, H. (2019). *Konsep Pengambilan Keputusan*. 55–56.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/u4jzx>
- Ahdiyana, M. (2009). Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi UNY*, 1–14.
- Fachrurazi, F. (2021). *Strategi Pendekatan Silaturahmi ; Senyum Salam Sapa*. October.
- Intan, M. (2019). *Manajemen Stratejik*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gj9de>
- Kartawinata, B. R., Wardhana, A., & Syahputra. (2014). Bisnis Internasional. In *PT.Karya Manunggal Lithomas*.
- Maulana, A. (2018). Manajemen Strategik Dalam Organisasi/Perusahaan. *Kalam Mulia*, 8(9), 1–58.
- Minat, T., Secara, B., Saat, O., & Covid, P. (2020). *Jurnal Ilmiah AccUsi Jurnal Ilmiah AccUsi*. 2(2), 138–147.
- Nugraha, Q. (2016). *Manajemen Strategis Pemerintahan*. 1–51.
<http://repository.ut.ac.id/4213/1/IPEM4218-M1.pdf>
- Ramly, A. T., & Syukur, D. A. (2018). Strategic Management of Organization Development and Civil Service Based PumpingHR Model at Ibn Khaldun University Bogor. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 64. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.59>
- Rozi, A. (2019). Manajemen Startegis Dalam Era Globalisasi. *Jumanji (Jurnal Manajemen Jambi)*, 2(1), 38–44. <https://doi.org/10.35141/jmj.v2i1.462>
- Surjani, R. (2003). Manajemen strategi dalam menghadapi era globalisasi. *Unitas*, 11(1), 20–36.
- Sutomo, S. (n.d.). *301-588-1-Sm*.
- Syaifullah, M., Fachrurazi, F., Achmad, F., Usman, S. A., & Wahyuni, R. (2019). Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 108. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10037>
- Yunus, E. (2016). Manajemen Strategis. *MANAJEMEN Strategi*, 242.